

іншого церковного начиння. Всі вони отримали один з двох варіантів відповіді: довідка про те, що “майно названої церкви було отримано Лаврою і згодом перевідправлено на ст. Борки Півд. з. д. в Спасів монастир Харківської єпархії”¹, або про те, що майно зберігається в Лаврі². В поодиноких випадках, після проведення самостійного розшуку, представники парафій зверталися до Лаври за сприянням в отриманні свого знайденого майна, яке зберігалось на залізничних товарних станціях Києва³. Маємо приклади складених комісіями парафіян актів за 1921–1922 рр. щодо евакуйованого та неповернутого церковного майна⁴.

З усього вищевикладеного можемо зробити такі висновки: під час Першої світової війни 1914–1918 рр., із західних територій, які могли потрапити в окупацію, відбувалась евакуація церковного майна на схід, спочатку – до Києво-Печерської лаври, яка не стала кінцевим пунктом для евакуйованих речей і документів (через реальну військову загрозу для Києва), а переправляла надіслане церквами і парафіями майно далі на схід, в Харківську губернію. Тим часом, через певні обставини (неспроможність Спасько-Скитського монастиря прийняти все відправлене до них майно, революційні події 1917 р. тощо) частина цього майна залишилась як на території самої Лаври, так і Києва (на товарних станціях залізниці), що пізніше призвело до розпорошення церковного інвентаря по новостореним парафіям. Після закінчення Першої світової війни багато парафій Волинської і Подільської губерній намагалися віднайти евакуйовані церковні речі, проте в документах є згадки лише про поодинокі випадки, коли пошуки завершувалися успіхом. Таким чином, в сховищах Лаври та в користуванні певних церков м. Києва і Київщини можуть траплятися речі, які до початку Першої світової війни належали церквам і монастирям Волині і Поділля; частина евакуйованого під час Першої світової війни церковного майна могла залишитися на території Слобожанщини (Харківщини).

Дмитро Веденєєв

Доктор історичних наук, професор
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДЯНСЬКОЇ СПЕЦСЛУЖБИ ЩОДО ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ДЕНОМІНАЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Оперативна робота щодо протестантських деномінацій була одним із пріоритетів діяльності радянських органів держбезпеки протягом усього періоду їхнього існування. Сучасні дослідження робіт спецслужб щодо цих конфесій зводяться, в основному, до вивчення власне репресивних (кримінально-процесуальних) аспектів переслідувань протестантів за віру, конкретних архівно-кримінальних справ, доль незаконно постраждалих віруючих та активу протес-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 571, 573зв., 574, 575зв., 576, 580–582, 584зв., 601зв., 610, 633зв. та ін.

² Там само, арк. 577зв., 578.

³ 4 квітня 1918 р. до Духовного Собору Лаври звернулися селяни с. Тинного Немовичеської волості Волинської губ. Юліан Минич Смалюшук і Петро Максимович Вакулка з проханням посприяти поверненню (без оплати за час зберігання) церковного майна, яке на той час перебувало на станції Київ II товарний (ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 456, арк. 589–589зв.).

⁴ ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, спр. 388, арк. 1, 3, 7, 13, 18, 19, 28, 46–47, 51–52 зв., 54–55 зв., 58–59зв., 62–62зв., 65–68.

тантських громад, одним з основних регіонів поширення яких була Радянська Україна¹. За визнанням історика О. Панича, дослідникам репресій проти протестантизму України “важко піднятися до більш-менш серйозного наукового аналізу та дійти якихось концептуальних висновків, і вони обмежуються констатацією фактів “гонінь” та “протестів”². Одночасно, лише починається поглиблене вивчення механізму агентурно-оперативних заходів радянських спецслужб щодо протестантського середовища в Українській РСР³.

Оперативна розробка протестантів в Україні 3-м відділенням (діяльність проти “церковно-сектантської контрреволюції”) Секретно-політичного відділу (СПВ) Державного політичного управління (ДПУ) УСРР розгорнулася ще з початку 1920-х рр. Станом на 1926 р. в УСРР проживало лютеран – 38,4 тис., євангельських християн – 67,5 тис., баптистів – 33,2 тис., адвентистів – 3,3 тис., менонитів – 42,8 тис., а в близьких до них містичних течіях (мальованці тощо) перебувало ще понад 64 тис. осіб⁴.

Станом на перше півріччя 1926 р., в ДПУ УСРР на щомісячному окладі в 20 крб. по протестантах та їх керівних ланках працювало 84 “секретних співробітників” (агентів) – стільки ж, як і по РПЦ та “обновленцях”⁵. Відбулися арешти представників протестантського активу, закрили журнал “Баптист Украины”, і до 1931 р. ті ж баптисти мали в республіці не більше 10 культових об’єктів⁶. Всеукраїнський союз об’єднань баптистів ліквідували у 1929 р., чимало громад (особливо – харизматичного толку) перейшло на нелегальний стан.

Репресивна кампанія 1937–1938 рр. повною мірою охопила і протестантські деномінації республіки. У переддень “Великого терору”, 20 грудня 1935 р., відбулася всеукраїнська нарада керівних співробітників НКВС України з начальниками секретно-політичних підрозділів обласних УНКВС. У доповіді заступника начальника СПВ УДБ НКВС УСРР П. Рахліса “Про завдання боротьби із церковно-сектантською контрреволюцією” з-поміж оперативно-службових пріоритетів називалася розробка течій баптистів, євангелістів, адвентистів, “п’ятидесятників”, “апокаліпсистерів”. Відзначалося поширення adeptів цих течій із сільської місцевості у міста. Надавалися настанови на виявлення “класово-чужих елементів у кожному сектантському кублі”, на “агентурно-розкладницьку роботу”, “розпалювання внутрішньої боротьби в громадах” протестантів, проведення складних оперативних комбінацій⁷.

Під час системних репресій, у період з 1 червня 1937 р. і до початку січня 1938 р., серед 177 350 арештованих в УРСР нараховувалося 7 245 представників “церковно-сектантської контрреволюції”, з них до січня 1938 р. 6 112 осіб засудили позасудові органи НКВС (“трійки” тощо). До липня 1938 р. додалося ще 1 587 арештованих священнослужителів різних конфесій⁸. Що стосується частки протестантів, то, скажімо, у січні–жовтні 1937 р. в Київській області (охоплювала тоді територію в 75 тис. км²) із 723 затриманих “церковників” протестанти становили 249 осіб⁹. У 1937–1938 рр. стратили колишнього голову союзу баптистів України О. Костюкова, очільника церкви євангелістів – М. Моргунова, та адвентистів 7-го дня – В. Диманя.

¹ Див., зокрема: Політичні репресії радянської доби в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний показник. Київ: Арістей, 2008. С. 277–287, 375–384; Історія релігій в Україні: у 10-ти т. Київ: Світ знань. Т. 5. Протестантизм в Україні. 2002. С. 377–393; Панич О. Євангельські християни-баптисти в СРСР після Другої світової війни: огляд історіографії. *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми*. Зб. наук. статей. Київ: УАР, 2011. С. 138–148; Вільховий Ю. В. Політика радянської держави щодо протестантських церков в Україні (середина 40–70-х років ХХ ст.) Дис. ...канд. іст. наук. Полтава, 2002. 298 с.; Лахно О. П. Церковна опозиція євангельських християн-баптистів в Україні (1940–1980-ті роки). Полтава, 2000. 230 с. та ін.

² Панич О. Євангельські християни-баптисти в СРСР після Другої світової війни... С. 144.

³ Див.: Бабенко Л. Протестантські конфесії в оперативних розробках радянських органів державної безпеки (1940–1950-ті рр.). *Історія релігій в Україні: Науковий щорічник*. 2018. Вип. 28. Частина I. С. 348–366.

⁴ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2006, арк. 83.

⁵ Там само, спр. 2318, арк. 40–41.

⁶ Історія релігій в Україні... Т. 5. Протестантизм в Україні. С. 377–378.

⁷ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 393.

⁸ Там само, ф. 42, спр. 312; Бажан О. Репресії серед духовенства та віруючих в УРСР в часи “великого терору”: статистичний аспект. *З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ*. 2007. № 2. С. 15–17.

⁹ ГДА СБУ, ф. 16, оп. 30, спр. 68, арк. 64.

Активне відродження мережі протестантських течій і громад спостерігалось на окупованій території України – у 1942 р. нараховувалось 2778 їх діючих культових споруд з майже 100 тис. вірних, проти 426 у 1940 р. (з урахуванням приєднаних у 1939–1940 рр. до УРСР земель Західної України), а загалом у період окупації в республіці відновили діяльність до 4200 громад різних течій протестантизму¹.

Зрозуміло, що й опозиційні антирадянські настрої, і необхідність виживання на окупованих землях породжували певні форм самодіяльності протестантських громад, які не могли існувати всупереч волі гітлерівської адміністрації, що згодом трактувалось радянськими правоохоронними органами як колабораціонізм. Сюди могли бути віднесені відновлення громад і культових споруд, проповідь і прозелітизм, робота в низових закладах – школах, “управах” тощо. Одночасно необхідно враховувати, що самі агресори, їх спецслужби та окупаційна адміністрація цілеспрямовано прагнули до використання незадоволення передвоєнною богоборчою політикою для втягування віруючих в підривну діяльність, їх кон’юнктурне використання, насадження атомізації конфесій, маніпуляції настроями віруючих з подальшою ліквідацією християнства як такого, заміни його офіційною квазірелігією “тисячолітнього рейха”.

Докладні свідчення про спрямованість роботи спецслужб гітлерівської Німеччини у релігійній сфері життя на окупованих територіях дав на допитах у Міністерстві держбезпеки (МДБ) УРСР затриманий керівник підрозділу СД з питань релігії і культури в Галичині Герберт-Ернст Кнорр (на запит відділу “О” МДБ – підрозділу з роботи у конфесійній сфері). 21 січня 1948 р. Г. Кнорр заявив: “Націонал-соціалізм був непримиренним ворогом християнства”, вбачаючи у ньому серйозного конкурента на шляху встановлення тотального контролю над свідомістю людей та впровадження ідеології расової нерівності. Питання релігії передали до компетенції гестапо (контрольно-репресивні функції) та СД (політична контррозвідка), які проводили через агентурний апарат підривну роботу серед релігійних спільнот.

На захоплених землях СРСР, свідчив нацист, спочатку імітувалося “покровительство” рейха відродженню церковного життя, адже “маси ще віддані церкві, ... німці ще не відчували себе настільки сильними, аби оголосити себе поза церквою та релігією взагалі”, хоча кінцевою метою залишалася ліквідація всіх релігійних течій. СД та відділ 4-Н гестапо, свідчив Кнорр, цілеспрямовано вели агентурно-вербувальну роботу серед православного, грекокатолицького духовенства й протестантських течій (низка з останніх були оперативними зусиллями СД злиті одна з одною)². В умовах інтенсивного інформаційно-психологічного протиборства радянська спецслужба приділяла значну увагу конфесійному середовищу, причому на перший план виходили саме завдання контррозвідальної протидії підступам противника з використанням релігійного чинника. Органи НКВС, згодом – Наркомату держбезпеки (НКДБ) УРСР, зафронтіві оперативні групи 4-го Управління НКВС-НКДБ (розвідувально-диверсійна робота за лінією фронту), розвідувальний відділ Українського штабу партизанського руху ретельно вивчали релігійну ситуацію на окупованих землях, політику окупантів щодо конкретних конфесійних течій та обстановку в них. Зібрані матеріали ставали основою директивних документів оперативної діяльності – включаючи і агентурно-оперативну роботу щодо протестантів.

Зокрема, затверджене наказом НКВС УРСР від 1 червня 1942 р. № 001124 “Положення про роботу 4-х відділів НКВС-УНКВС республік, країв і областей” покладало на них, у тому числі, і функцію збирання агентурним шляхом інформації щодо діяльності громадських організацій і про становище в релігійній сфері для подальшої передачі їх в секретно-політичні підрозділи НКВС. Можливості спецслужб й партизанського руху цілеспрямовано використовувалися для донесення до населення патріотичних закликів релігійних організацій. Так, 15 березня 1943 р. Секретно-політичне управління НКВС УРСР направило для переправлення за лінію фронту “Звернення Вищої ради євангельських християн і баптистів” із закликами до боротьби з агресорами³.

¹ ГДА СБУ, ф. 1, оп. 12, спр. 2, арк. 90; ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 21.

² Див.: ГДА СБУ, ф. 2, оп. 4, спр. 30, арк. 183–198.

³ ГДА МВС України, ф. 1, оп. 5, спр. 12, арк. 7.

Чимало відомостей про намагання гітлерівців використати протестантські течії України містилося в аналітичних документах НКДБ УРСР. Зокрема зазначалося, що спецслужби Німеччини докладали зусиль до поставки під власний контроль протестантських деномінацій України, використовуючи і те, що з 1932 р. духовний центр євангелічного руху перемістився в Берлін. На окупованих землях підбиралася здібна молодь на курси в Німеччині – “Слов’янського євангельсько-баптистського союзу”, “Біблейські курси” (м. Аланс) проповідників для роботи в СРСР. За завданням окупантів підконтрольна частина протестантського активу закликала до співробітництва, агітувала за переїзд на роботи у Німеччину.

В м. Лодзь (Польща) для пропагандистської роботи на українських землях окупанти створили “центр” баптистів для об’єднання різних протестантських деномінацій під егідою Берліна. Як повідомляв кваліфікований агент НКДБ “Іванов” (працював у керівному органі баптистів України) керівник Лодзинського центру Гутма наставляв, що “німецька влада хоче об’єднання всіх віруючих баптистів, євангелістів та адвентистів в єдину Христову церкву”. В середині 1942 р. під оперативним контролем спецслужб окупантів в П’ятихатському районі Дніпропетровської обл. відбувся Всеукраїнський з’їзд, що створив Всеукраїнський союз християн євангельської віри (ХЕВ), його обласні центри (у сукупності з’явилося понад 700 осередків ХЕВ з 32 тис. учасників)¹. З Німеччини прибували спеціально навчені в семінарії “Світ Сходу” проповідники і місіонери, серед яких – чимало агентів спецслужб. Вони ж висували своїх представників на керівні пости в місцевій адміністрації на окупованих землях.

У директиві НКДБ СРСР від 27 травня 1943 р. № 7 до завдань 2-го (контррозвідального) Управління та його 4-х підрозділів (робота з релігійним середовищем) включили і оперативну роботу щодо протестантів². Спецслужба одразу ж розгорнула активні заходи із впливу на релігійне середовище, створенню там своїх агентурних позицій. В 1944 р., в рамках перебудови оперативної роботи у релігійній сфері у визволених регіонах СРСР та УРСР, запроваджувалась практика заведення довгострокових “літерних” справ – агентурно-оперативних розробок певних течій у протестантизмі.

28 січня 1944 р. вийшла директива № 145/с НКДБ УРСР всім обласним органам держбезпеки “Про роботу по сектантах”. Вказувалося на особисту роль А. Гітлера у стимулюванні релігійних розколів, використанні підконтрольних сект для наступу на Православну церкву. Приписувалося взяти на оперативний облік і в агентурну розробку всі координаційні та місцеві організації протестантів в УРСР, їх лідерів і пасторів. Йшлося про необхідність вербування впливових фігур релігійних громад, виявлення підготовлених німцями місіонерів³.

Директива НКДБ УРСР від 13 березня 1944 р. № 943/2 приписувала органам держбезпеки розпустити створені під час окупації громади протестантських деномінацій. Висувалася настанова підбору зі складу “перевіреної агентури по сектантах” (передовсім – євангельських християн і баптистів) кандидатур і призначення їх, за погодженням з уповноваженими у справах релігії, на керівні посади в громадах⁴. Імовірно, з метою “зачистки” керівних кадрів ХЕВ на лояльних, в 1944 р. НКДБ арештував майже весь провід об’єднання на чолі з Д. Шаповаловим.

25–29 жовтня 1944 р. у Москві Всесоюзна нарада євангельських християн і баптистів проголосила створення Всесоюдної ради цих деномінацій. 19–29 серпня 1945 р. Московська нарада з питань “єдності дітей Божих” ухвалила “Угоду про об’єднання християн віри євангельської з євангельськими християнами і баптистами в один союз”, що призвело до розколу серед “п’ятидесятників”. В УРСР, зокрема, не визнало об’єднання понад 80 громад з 15 тис. членів. Репресіям піддали “нелояльних” лідерів ХЕВ А. Бідаша, П. Шокала, Г. Понурко⁵. Після відмови влади в реєстрації, ця течія стала одним із основних об’єктів оперативної розробки НКДБ.

¹ ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5377, арк. 26–27; спр. 90, арк. 2–5; ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 127–128; Історія релігій в Україні... Т. 5. Протестантизм в Україні. С. 383.

² ГДА СБУ, ф. 9, спр. 18, арк. 3.

³ Там само, ф. 9, спр. 74, арк. 13–14.

⁴ Там само, ф. 9, спр. 88, арк. 87.

⁵ Никольская Т. К. Церковь Евангельских христиан-баптистов и августовское соглашение. *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми*. Зб. наук. статей. Київ : УАР, 2011. С. 183–194; Вільховий Ю.

Серед “антисектантських” заходів контррозвідки можна назвати централізовану агентурну справу “Пророки” (заведена у серпні 1945 р.) на пресвітерський актив та проповідників “п’ятидесятників”, котрі з 1930 р. перебували на нелегальному становищі й відтворили “Всеукраїнську колегію єпископів” під час окупації (у 1944–1945 рр. Органи НКДБ виявили понад 120 їх громад з 4000 учасниками, арештували 30 їх активістів)¹.

Окреме орієнтування 2-го (контррозвідувального) Управління НКДБ УРСР від 2 березня 1944 р. стосувалося течії євангельських християн і баптистів. Вказувалося на необхідність розпуску створених німцями “органів самоврядування”, розшук “сектантського активу”, який співпрацював з супротивником, підбір кваліфікованої агентури з метою розробки та розкладу зсередини їх громад². Євангельські християни, котрі не визнали владу, стали фігурантами заведеної на них НКДБ у грудні 1944 р. оперативної справи “Ожившие” (на актив на чолі з київським пресвітером П. Метелицею)³.

Директива НКДБ СРСР № 25 від 21 лютого 1944 р. орієнтувала на відвернення агентурним шляхом спроб “сектантських авторитетів” масово відкривати молитовні будинки і реєструвати громади⁴. У подальшому основними орієнтирами оперативної діяльності щодо протестантських течій (зокрема, відповідно до директиви НКДБ СРСР від 6 червня 1945 р. № 74) оголошувалося “виявлення керівників і проповідників”, “розшук активу, який втік з німцями”, “розклад зсередини” громад віруючих⁵.

Значну увагу спецслужба приділяла оперативній розробці течії адвентистів 7-го дня (АСД), й особливо – “адвентистів-реформістів” (котрі не визнали рішень з’їздів АСД в частині вступу на воєнну службу під час війни). Як встановила контррозвідка, на окупованій території “реформісти” активно співробітничали з супротивником, їх використовували для спецпропаганди та розвідувальної роботи. Так, активісти київської громади Яків і Володимир Рейнери (сини розстріляного у 1937 р. діяча АСД) пішли на співпрацю з гестапо, вели агітацію за лояльність окупантам. Керівник АСД у Донбасі Федір Гладков віддав сина на службу в німецькі каральні органи, поширював антирадянські листівки. По АСД й “реформістам” НКДБ УРСР завів у вересні 1945 р. централізовану агентурну справу “Оракул”. Передбачалося виявляти нелегальні молитовні будинки, вербувати агентуру із середовища АСД (передовсім – серед керівників їх громад, проповідників – випускників курсів у Німеччині)⁶. У Рівненській області контррозвідники припинили діяльність (затримавши 87 осіб) бузувірської секти “мурашківців” (“сіоністів”, подібні течії виокремилися від протестантських деномінацій). Їх лідер Г. Ласкевич (“апостол”, “пророк Ілля”) та його фанатичні поплічники (“12 апостолів”) піддавали своїх adeptів тортурам (“божа печатка”), нівечили їх психічно⁷.

Отже, у річці порушеної проблеми, значний інтерес становить період Другої світової війни, коли релігійна ситуація в Україні опинилася у вирі протиборства спеціальних служб нацистської Німеччини та СРСР, відбулася концептуальна зміна настанов державно-релігійних відносин в СРСР, певних пріоритетів в агентурно-оперативній роботі органів державної безпеки (НКВС-НКДБ) в конфесійному середовищі, а з іншого боку, сталися внутрішні організаційні зміни в протестантському русі СРСР і України зокрема. Крім того, на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.), були визначені основи тактики, форми і методів оперативної роботи відповідних підрозділів спецслужби щодо протестантських конфесій, заведено довгострокові агентурні розробки (“літерні справи”), котрі визначали зміст діяльності спецслужби на цьому напрямку і після 1945 р., в період розгортання “холодної війни”.

Розвиток протестантських церков в Україні після Другої світової війни (середина 40-х–50-ті рр. ХХ століття). *Євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми...* С. 128.

¹ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 128.

² ГДА МВС України, ф. 1, оп. 8, спр. 1, арк. 45–47.

³ ГДА СБУ, ф. 13, спр. 375, арк. 130.

⁴ Там само, ф. 9, спр. 19, арк. 20.

⁵ Там само, ф. 60, спр. 29447, т. 2, арк. 332.

⁶ ГДА СБУ, ф. 9, спр. 89, арк. 105–108.

⁷ Там само, ф. 13, спр. 375, арк. 128–133; Про “мурашківців” див. докладніше: Скакун Р. Будівничі Нового Єрусалиму: Іван Мурашко і “мурашківці”. Львів : Видавництво УКУ, 2014. 420 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024